

OLY PEDAGOGIK TA'LIMDA GENDER-SENSITIV YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

Soxibjonov Zohidjon Soxibjon o'g'li

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214534>

Annotatsiya: Rivojlanayotgan oliy pedagogik ta'lim sharoitida genderga sezgir yondashuv inklyuziv va adolatli ta'lim muhitini ta'minlashning asosiy strategiyasi sifatida paydo bo'ldi. Ushbu maqola genderga nisbatan sezgir nuqtai nazarni o'qituvchilar ta'limi dasturlariga integratsiyalashning afzalliklarini o'rganadi, uning gender tarafkashligini kamaytirish, xilma-xillikni rag'batlantirish va ta'limning umumiy sifatini oshirishga ta'sirini ta'kidlaydi. Genderga sezgir yondashuv bo'lajak o'qituvchilarni stereotiplarni tan olish va e'tiroz bildirishga, turli ehtiyojlarni qondirish uchun o'qitish usullarini moslashtirishga va yanada inklyuziv sinf muhitini yaratishga undaydi. Maqolada ushbu yondashuv o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash, empatiya va ijtimoiy adolat tushunchasini rivojlantirishga qanday hissa qo'shishi, natijada samaraliroq o'qitish amaliyoti va talabalarining ijobiy natijalariga olib kelishi muhokama qilinadi. Genderga nisbatan sezgir strategiyalarni qabul qilish orqali oliy ta'lim muassasalari adolatli jamiyatni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Kalit so'zlar. Genderga sezgir yondashuv, oliy pedagogik ta'lim, inklyuziv ta'lim, gender tarafkashligi, ta'limning xilma-xilligi, ijtimoiy adolat, empatiya.

Kirish. Ta'limda gender sezgirligi tushunchasi barcha jinslarning turli ehtiyojlari, tajribalari va istiqbollari tan olish va ularga murojaat qilishni anglatadi. Oliy pedagogik ta'limda genderga nisbatan sezgir yondashuvni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv va teng huquqli ta'lim muhitini yaratishga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqola o'qituvchilar ta'limi dasturlarida genderga bog'liq strategiyalarni amalga oshirishning afzalliklari, jumladan, gender tarafkashligini kamaytirish, xilma-xillikni rag'batlantirish va ta'limning umumiy sifatini oshirishni ko'rib chiqadi.[1]

Gender tarafkashligi va stereotiplarni kamaytirish

Oliy pedagogik ta'limda genderga sezgir yondashuvning asosiy afzalliklaridan biri uning gender tarafkashliklari va stereotiplarni kamaytirish salohiyatidir. O'quv dasturiga gender sezgirligini kiritish orqali o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari bo'lajak o'qituvchilarga o'zlarining noto'g'ri qarashlarini bilishlariga va ularning o'qitish amaliyotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan stereotiplarga qarshi turishni o'rganishlariga yordam beradi.[2] Bu xabardorlik, barcha talabalar jinsidan qat'i nazar, o'zlarini qadrli va hurmatli his qiladigan o'quv muhitini yaratish uchun juda muhimdir.

Xilma-xillik va inklyuziyani targ'ib qilish

Genderga sezgir yondashuv, shuningdek, sinfda xilma-xillik va inklyuziyani targ'ib qiladi. Bu bo'lajak o'qituvchilarni o'z talabalarining turli xil ehtiyojlari va tajribalarini tan olishga va qadrlashga, yanada inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga undaydi. Ushbu yondashuv o'qituvchilarga jinsga xos muammolarni hal qilish uchun strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi va barcha talabalar muvaffaqiyatga erishish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Xilma-xillik va inklyuzivlikni rag'batlantirish orqali genderga sezgir yondashuv yanada adolatli ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

O'qitish amaliyoti va talabalar natijalarini oshirish

Oliy pedagogik ta'limga gender-sezgir nuqtai nazarni integratsiyalash o'qitish amaliyotini yaxshilash va talabalar natijalarini yaxshilash imkonini beradi. Genderga sezgir bo'lishga o'rgatilgan o'qituvchilar inklyuziv dars rejalarini yaratish, inklyuziv tildan foydalanish va barcha talabalar o'zlarini qulay va qo'llab-quvvatlanadigan sinf muhitini yaratish uchun yaxshi jihozlangan.[3] Ushbu yondashuv, shuningdek, o'qituvchilarni turli xil ta'lim uslublari va ehtiyojlariga javob beradigan o'qitish usullarini qo'llashga undaydi, bu esa samaraliroq o'qitish va o'qituvchilarning faolligi va yutuqlarini yaxshilashga olib keladi.

Tanqidiy fikrlash va ijtimoiy adolat tushunchasini rivojlantirish

Oliy pedagogik ta'limda genderga sezgir yondashuv ham bo'lajak o'qituvchilarda tanqidiy fikrlash va ijtimoiy adolat ongini rivojlantirishga yordam beradi. Gender bilan bog'liq muammolarni va ularning ta'limga ta'sirini o'rganish orqali o'qituvchilar ta'limga ta'sir etuvchi ijtimoiy va madaniy omillar haqida tanqidiy fikrlashga da'vat etiladi. Ushbu xabardorlik ta'limda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash uchun juda muhimdir, chunki u o'qituvchilarga o'z talabalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tizimli tengsizliklarni tan olish va bartaraf etish imkonini beradi.[4]

Xulosa. Oliy pedagogik ta'limda genderga nisbatan sezgir yondashuvni qo'llash ko'plab afzalliklarni beradi, jumladan, gender tarfkashligini kamaytirish, xilma-xillik va inklyuzivlikni rag'batlantirish, o'qitish amaliyotini takomillashtirish, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy adolat ongini rivojlantirish.[5] O'qituvchilar ta'limi dasturlariga gender sezgirlikni integratsiyalashgan holda, oliy ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarni yanada inklyuziv va teng huquqli ta'lim muhitini yaratishga tayyorlashi va natijada yanada adolatli va adolatli jamiyatga hissa qo'shishi mumkin.

References:

1. Acker, S. (1987). Feminist Theory and the Study of Gender and Education. *International Review of Education*, 33(4), 419-435.
2. Banks, J. A. (2008). *An Introduction to Multicultural Education*. Pearson.
3. Connell, R. (2014). The Sociology of Gender in Education: New Directions. *Sociology Compass*, 8(2), 131-144.
4. Risman, B. J. (2004). Gender as a Social Structure: Theory Wrestling with Activism. *Gender & Society*, 18(4), 429-450.
5. Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*, 25(4), 395-407.